

УДК 94(37).08

**ГОРОД ВИМИНАЦИЙ КАК ГЛАВНЫЙ ОПОРНЫЙ ПУНКТ НА ПЕРИФЕРИИ РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ В ПОЗДНЕАНТИЧНОЕ ВРЕМЯ**

**THE CITY OF VIMINACIUM AS THE MAIN STRONGHOLD ON THE PERIPHERY OF THE
ROMAN EMPIRE IN THE LATE ANTIQUE PERIOD**

Колтунов А.Н.¹
Koltunov A.N.

*Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
г. Белгород
Belgorod state national research university*

Аннотация. Виминаций – ключевой римский город в Верхней Мёзии, выросший из военного лагеря в крупную колонию. Расположенный на Дунае и пути Via Militaris, он был стратегическим и торговым центром, связывавшим восточные и западные провинции. После нашествия гуннов город пришел в упадок. Исследования Виминация помогают понять римское влияние на Балканах.

Abstract. Viminacium is a key Roman city in Upper Moesia, which grew from a military camp into a large colony. Located on the Danube and Via Militaris, it was a strategic and commercial center linking the eastern and western provinces. After the invasion of the Huns, the city fell into disrepair. Viminacius' research helps to understand Roman influence in the Balkans.

Ключевые слова: Виминаций, Римская империя, Верхняя Мезия, Via Militaris, колония.

Key words: Viminacium, Roman Empire, Upper Moesia, Via Militaris, colony.

Виминаций – римский город, прошедший путь от военного поселения-каструма до колонии, имевшей право чеканить монеты. Он важным стратегическим объектом, став столицей Верхней Мёзии. Город сыграл ключевую роль в построении пути Via militaris, использовавшейся для перемещения римских легионов. Благодаря своему расположению на речных путях, Виминаций всегда находился на пересечении культурных влияний из восточной и западной частей империи.

Важность Виминация также отражается в количестве его упоминаний в древних литературных источниках, начиная со II по IX век. Упоминания сделаны Птолемеем во II веке, Юлием Гонорием в его "Космографии" в V и частично VI веке.

Виминаций открывает огромный простор для работы археологов. Римский город занимает порядка 450 гектаров, которые пока что еще не полностью изучены. На территории городского поселения уже обнаружено 14 000 могил.

Во времена Римской империи северная часть города была расположена вдоль одного из ответвлений Дуная, в то время как с западной стороны его городские стены располагались рядом с рекой Млава. Удачное расположение на главных торговых путях в Европу положило начало бурному развитию города и превращению его в столицу Верхней Мёзии. Статус столицы притягивал потоки переселенцев. В Виминации обнаружено 5 некрополей, в которых исследователи выделили 7 антропологических типов, что может свидетельствовать о большом интересе различных торговцев к данному городу [1, с. 86].

На протяжении всей своей истории город был известен своим агрокомплексом, в который входили пшеница, подсолнечник, кукуруза, овес, рожь и другие культуры. Также есть данные и о выращивании клубники и инжира. Данная информация свидетельствует о Римском влиянии на сельское хозяйство региона. Вместе с сельским хозяйством Виминаций был достаточно важным городом, в котором добывали различные руды. Он был намного более удобным в своем географическом положении относительно городов Малой Азии, из которых происходил основной экспорт.

Виминаций являлся одним из городов, построенных на пути к Адриатическому морю, протяженность этого пути составляла порядка 1600 км. Этот торговый путь строили и

¹ Научный руководитель – Болгов Николай Николаевич, профессор, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории НИУ «БелГУ»; главный научный сотрудник Института истории и археологии Византии и Причерноморья СевГУ.

римские легионеры из состава VII Клавдиева Легиона, он служил соединителем между провинциями Верхняя Мезия и Дакия. На этом же пути найдено достаточно много археологических памятников, которые связываются с деятельностью легионеров [2, р. 4].

Аэрофотоснимки и археологические исследования настоящего времени дают информацию о возможном наличии речного порта на территории города, что делает его «посредником» в торговле Рима.

Виминаций, с получением статуса колонии в 239 году, имел право чеканить монеты, первый монетный двор был открыт в том же году при Гордиане III, второй уже во время правления Филиппа I (244–249 гг.), но к 259 году работа обоих предприятий была остановлена. Такое поспешное закрытие было связано с тем, что Виминаций являлся центром восстания Ингенция. После его пленения поступали сообщения о полном уничтожении города, в частности, Требоний Полий сообщает: «... После того, как Ингенций был убит, он (Галлиен) жестоко наказал граждан Мёзии, так что многие поселения остались без жителей». Город потерял все свои права и, вероятно, был сожжен и разрушен [5, р. 52].

Достаточно частыми были визиты римских императоров в Виминаций. Так, Адриан дважды организовывал императорские охоты в Виминации, Септимий Север также посещал город дважды. После него здесь побывали и другие императоры: Гордиан III, Филипп I, Требониан Галл, Гостилиан, Диоклетиан, Константин Великий, Констанций I, Юлиан и, последний из них, Грациан. Столь частые визиты были связаны с напряженной обстановкой в провинции и частыми набегами варваров [6, р. 12].

Также стоит отметить и церковное значение города. С 365 года Виминаций стал резиденцией одного из четырех Мёзианских епископов.

В городе были обнаружены римские широкие проспекты, пересекающиеся под прямым углом, форум, театры, бани, акведуки и крепостные стены.

От Прокопия Кесарийского (De aedif. IV. 5) мы узнаем, что старый Виминаций был стерт с лица земли, и император Юстиниан построил совершенно новый город. Перестроен город он по всем римским канонам: прямоугольной формы, с угловыми башнями из сланцевого камня, который был скреплен известковым раствором. Также были обнаружены 2 центральные башни, между которыми были проложены канализационные каналы [4, р. 122]. Главный канал был построен из сланца и покрыт каменными блоками, а дно выложено кирпичом. С северо-западной стороны был обнаружен ров шириной 17 м и глубиной 5 м, выложенный из камня [4, р. 145]. Амфитеатр Виминация являлся единственным действовавшим на территории Мёзии. Он, как и сам город, был перестроен из дерева в камень. Письменных упоминаний о проводившихся в нем гладиаторских боях нет, но археологические находки говорят об обратном. Восточнее амфитеатра располагалась базилика. За пределами города было найдено 2 акведука, построенных в I в. н.э. Один из акведуков был разрушен при нашествии гунов, а в другом были найдены бронзовые монеты. Акведуки хорошо сохранились, в первую очередь, из-за их нахождения под землей, и даже не смотря на разрушения, причиненные варварами, археологам удалось в полной мере изучить древние водопроводы [4, р. 208]. За пределами крепостных стен находилось достаточно большое количество вилл, которые к настоящему времени полностью не изучены [4, р. 220].

Римские легионеры из состава VII Клавдиева легиона построили и первые общественные бани, расположенные внутри городских стен. Возведение этих зданий относится к правлению Марка Аврелия (161–180 гг. н. э.) [3, р. 1372–1373].

После разрушения гуннами Виминация в 441 г. город стал буферной зоной, которая была отрезана от управления императором. А с приходом аваров в 598/600 гг. упоминаний о городе в письменных источниках не имеется.

Найденные к настоящему моменту археологические материалы наглядно демонстрируют впечатляюще высокий уровень развития различных отраслей искусства и ремесел. Торговцы со всей империи приезжали сюда, чтобы продавать свои товары. Важным источником являются фрески в позднеантичных гробницах. Изучение истории и материальной культуры этого города будет иметь важное значение для дальнейшего исследования северо-балканской периферии поздней империи.

Источники и литература (References):

1. Д.С. Конопелькин, Н.Н. Гончарова, И.Ж. Микич Краниологическая характеристика и внутригрупповой анализ населения южного некрополя античного города Виминаций // Вестник Московского университета. Серия XXIII. 2018. №2. С. 85–93.
2. Arde A. Roman Road between Moesia Superior and Dacia, a possible Via Nova Traiana // BOOK OF ABSTRACTS Symposium: "Archaeological Heritage – its Role in Education, Presentation and Popularization of Science". 2012. P. 4.

3. Bondoc D. The Roman fortress and the detachment of Legio VII Claudia from Cioroiu Nou, Dolj County, Romania. // *Limes XXIII. Proceedings of the 24th International Congress of Roman Frontier Studies*. 2018. P. 1371–1381.
4. Korać M. *Viminacium urbs et castra legionis: Research, Protection, Presentation and Valorisation* Belgrade.: Institute of archaeology, 2019. 675 p.
5. Vojvoda M. Coins of the Viminacium mint FROM THE PEĆINE NECROPOLIS (VIMINACIUM) // *Archaeology and Science*. 2016. №12. P. 51–74.
6. Vojvoda M., Grašar J. A. Виминацијум – историјат и истраживања // *VIVERE IN VRBE VIMINACIVM*. 2022. Vol. 1. P. 9-16.